

O'ZBEKISTONDA DAVLAT KORXONALARINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGI: MUAMMOLAR VA ISLOHOTLAR YO'NALISHLARI

Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: qarshiyevnodir@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011268>

Annotatsiya: O'zbekiston iqtisodiyotida davlat korxonalarini muhim o'rin tutib, turli sohalarda ustunlik qiladi va asosiy iqtisodiy mahsulot ishlab chiqaruvchilaridan biri hisoblanadi. Biroq, ularning moliyaviy samaradorligi bahsli masala bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot O'zbekistondagi davlat korxonalarining likvidlik, rentabellik, qarzdorlik darajasi va operatsion samaradorligini tahlil qiladi. Xalqaro taqqoslashlar asosida tadqiqot davlat boshqaruvi sifati, menejment samaradorligi hamda davlat subsidiyalarining ta'sirini o'rganadi. Tadqiqot xulosalariga ko'ra, davlat korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish uchun boshqaruv islohotlarini amalga oshirish, shaffoflikni yaxshilash va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish zarur.

Kalit so'zlar: Davlat korxonalarini, moliyaviy samaradorlik, rentabellik, boshqaruv, subsidiyalar, shaffoflik,

O'zbekiston iqtisodiyoti, davlat sektori islohotlari Davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligi ancha bahsli. Davlat korxonalarini foydani maksimal darajada oshirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan xususiy hamkasblarga nisbatan turli maqsadlarga ega bo'lganligi sababli ular ba'zan resurslardan unumli foydalana olmaydi va ko'pincha foydasiz ishlaydi. Davlat korxonalarini rivojlanish ustuvorliklari va dasturlariga erishish uchun davlatga tegishli va nazorat qilinadigan ijtimoiy va rivojlanish maqsadlariga ega. Shu sababli, davlat korxonalarini uchun foydani ko'paytirishdan ko'ra iqtisodiy mahsulot muhimroqdir. Biroq, ko'pgina mamlakatlarda davlat korxonalarini moliyaviy jihatdan barqaror va boshqa mamlakatlarga nisbatan daromadli faoliyat yuritayotgani haqida ko'plab dalillar mavjud edi.

Osiyo mamlakatlarida davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligini o'lchash bo'yicha ham bir qancha tadqiqotlar o'tkazildi. Ba'zi mualliflar davlat korxonalarining umumiy moliyaviy samaradorligini aniqlash uchun moliyaviy va operatsion ko'rsatkichlarning o'zgaruvchilari to'plamidan foydalanganlar. Assagaf va Ali Indoneziyadagi davlat korxonalarining umumiy moliyaviy samaradorligiga ta'sir qilish uchun kapital tuzilishi, rentabellik, boshqaruv samaradorligi va davlat subsidiyalaridan foydalangan holda tahlil o'tkazdilar.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, kapital tuzilishi haqiqatan ham davlat korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlariga emas, balki iqtisodiy maqsadga

muvofigligiga ta'sir qiladi. Ushbu tadqiqotda davlat korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatuvchi rentabellikning ijobiy va sezilarli ta'siri aniqlandi. Shu bilan birga, davlat subsidiyalari davlat korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu shuni anglatadiki, davlat subsidiyalari davlat korxonalarining qarzdorligini oshiradi, bu esa moliyaviy leverageni oshirishi mumkin, bu esa foyda marjasi va rentabellik nuqtai nazaridan moliyaviy natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xususi korxonalariga nisbatan davlat korxonalarini ko'rsatkichlari pastroq, chunki ular davlat tomonidan belgilab qo'yilgan iqtisodiy va ijtimoiy siyosat vositasi sifatida ishlaydi. Rossiyada 114 ta yirik davlat korxonalarini yordamida o'tkazilgan tadqiqot xususi korxonalar davlat korxonalariga qaraganda yaxshiroq ishlashlarini ko'rsatdi. Buning sababi shundaki, korxonalariga davlat mulki bo'lishi o'z kapitalining rentabelligi (ROE) va korxonada davlatning bevosita egaligi kabi rentabellik ko'rsatkichlari bilan salbiy bog'liq bo'lib, davlat korxonalarida qarz yukini oshiradi. Bundan tashqari, axborot assimetriyasi va davlat korxonalarini moliyaviy faoliyatida shaffoflikning yo'qligi tufayli real xarajatlar to'g'risida aniq ma'lumotlarni aniqlash qiyinlashadi.

Demak, davlatning bevosita nazorati emas, balki korxonalar ustidan davlat tomonidan bilvosita nazorat qilinishi davlat korxonalarining moliyaviy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, davlatning bilvosita egalik qilish kapitalning rentabelligi (ROE) va foyda marjasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligi mamlakatdan mamlakatga farq qiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, masalan, davlat korxonalarining samaradorligi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan yuqori. Umuman olganda, davlat korxonalarining yuqori qarzlari, zaif rentabelligi, samaradorligi pastligi va ishlab chiqarish sifatining nomukammalligi Yevropada davlat korxonalarining yomon ishlashiga olib keldi. Muallif davlat korxonalarining Yevropada Osiyo-Tinch okeani mintaqalariga nisbatan yomonroq ishlashi sabablarini ko'rsatdi. Buning asosiy sabablaridan biri - davlat organlari tomonidan tayinlangan kengash tomonidan qabul qilingan samarasiz qarorlardir. Buning sababi shundaki, SOES mamlakatdagi siyosiy strategiya markazi sifatida ishlaydi yoki muomala qiladi.

Yana bir muhim sabab, boshqaruvning samarasizligi samarasiz ishlashga va davlat korxonalarining moliyaviy samarasizligiga olib keldi. Shu sababli, davlat korxonalarida qaror qabul qiluvchilar va uning boshqaruv a'zolarining xususiyatlarini ratsionalizatsiya qilish boshqaruv samaradorligini oshirish

uchun juda muhimdir, bu esa davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligini oshirishga olib kelishi mumkin.

O'zbekistonda davlat korxonalarini isloh qilish 1990-yillarda hukumat kichik xizmat ko'rsatish va savdo sohaslarini xususiylashtirib, iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida eng katta ulushlarni saqlab qolganda boshlandi. Shu tariqa, davlat korxonalari O'zbekiston sanoatida muhim o'rin tutadi va 2017-yil holatiga ko'ra, davlat korxonalari mamlakatdagi barcha bandlikning 37 foizini ish bilan ta'minlagan holda sanoat mahsulotining 47 foizini ishlab chiqardi. Biroq, asosiy masala shundaki, davlat korxonalari sanoatda monopoliyaga ega edi. Hisob-kitoblarga ko'ra, davlat korxonalarining 90 foizi o'z sohaslarida monopoliyadir. Bu ularga qattiq tartibga solinadigan narxlarda ishlash imkonini berdi va narxlardagi bo'shliqlar doimo davlat tomonidan subsidiyalar orqali qoplanadi. O'zbekistonda davlat subsidiyalaridan tashqari davlat byudjetidan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita moliyaviy yordam oldi. O'zbekistonda davlat korxonalariga bunday imtiyozli munosabat salbiy oqibatlarga olib keladi. Birinchidan, davlat korxonalarini haddan tashqari moliyaviy qo'llab-quvvatlash bozor nomukammalligiga va ularning tegishli bozorlarida raqobat muhitini minimallashtirishga olib keldi. Ikkinchidan, davlat korxonalarining monopolistik kuchi tufayli narxlarni haddan tashqari oshirib yuborish va tariflarni doimiy ravishda oshirish O'zbekistondagi iqtisodiy va ijtimoiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Binobarin, bunday sharoitlar respublikadagi davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligini pasayishiga olib keldi.

Sharipova miqdoriy ma'lumotlardan foydalangan holda xususiy davlat korxonasining moliyaviy salomatligi va bankrot bo'lish ehtimolini tahlil qilgan birinchi mualliflardan biridir. Tadqiqot turli sohalardagi uchta turli davlat korxonalarini qamrab oldi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, qishloq xo'jaligi (Jizzax DonMaxsulot AJ) va metallurgiya (Foton AK) moliyaviy barqaror (moliyaviy salomatlik darajasi yuqori) va shuning uchun bankrot bo'lish ehtimoli past. Aksincha, farmatsevtika sohasida faoliyat yurituvchi "Toshkent shahar dori-darmon" AJ kabi davlat korxonalari moliyaviy ahvoli yomon va shuning uchun bankrotlik ehtimoli juda yuqori. Ushbu davlat korxonasi, aslida, bankrotlik holatida hukumat tomonidan qo'shimcha kafolat oladi, bu qarz yukiga olib keladi va natijada rentabellik va moliyaviy samaradorlikni pasaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. The effects of the implementation of earning management and subsidy policy: A case study of government company. OIDA International Journal of Sustainable Development, 9(10), pp. 23-24.

2. Astami, E. W. Tower, G. R. Neilson, J. (2010). The Effect of Privatisation on Performance of State-Owned-Enterprises in Indonesia. *Asian Review of Accounting*, 18(1), pp. 5–19.
3. Umarova, A. (2023). Challenges To Democratic Market Reforms in Uzbekistan and the Risks of State Capture From State-Owned Enterprises. [online] Available from: <https://www.cipe.org/blog/2023/02/21/challenges-to-democratic-market-reforms-in-uzbekistan-and-the-risks-of-state-capture-from-state-owned-enterprises/> [Accessed 04/09/2024]
4. Uzdaily, (2021). The number of state-owned enterprises in the republic in 4 years to be reduced by 75%. [online] Available from: <https://www.uzdaily.uz/en/the-number-of-state-owned-enterprises-in-the-republic-in-4-years-to-be-reduced-by-75/> [Accessed 11/09/2024]
5. World Bank Group, (2014). *Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit*. Washington, DC: World Bank Group.
6. World Bank, (2020). Chapter 4. SOEs and public finances. [online] Available from: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/485371582792000533-0080022020/original/4UZPERchapter4SOEs.pdf> [Accessed 05/09/2024]
7. World Bank, (2021). *Assessing Uzbekistan's Transition*. Country Economic Memorandum.
8. Bakhtiyorov, A. (2022). Trade And Economic Performance Through Digital Economy. *Gospodarka i Innowacje*, 24, 720-726.
9. Bakhtiyorov, A. (2024). The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(7).
10. Бахтиёрров, А. (2022). The current analytical summary of dynamic change in privatization in the case of Uzbekistan. *Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности*, 1(5), 106-112.
11. Shavkatova, S., & Nabijonov, O. (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 4-7.
12. Набижонов, О., Шавкатова, Ш., & Сатторова, С. (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(7), 27-29.
13. Ganiyevich, N. O. (2021). IQTISODIYOTDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Scientific progress*, 1(3), 136-139.

14. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.

